

الشبكات الاجتماعية علي الانترنت: دراسة تحليلية لتفعيل دورها في مجال المكتبات والمعلومات

المستخلص

تتناول هذه الدراسة موضوع الشبكات الإجتماعية المتاحة على شبكة الإنترنت كأحد الأساليب الحديثة فى التواصل الاجتماعي وما تتمتع به من مميزات في إقامة الصداقات مع أفراد آخرين على نفس الشبكة، والوصلات المشتركة بين الأصدقاء بعضهم البعض، وكذلك إنشاء روابط من العلاقات الاجتماعية التي يمكن تصفحها، فضلاً عن تبادل الآراء والمعلومات، والاهتمامات المشتركة، وملفات الفيديو، والصور... إلخ.

فالشبكات الاجتماعية هي مجتمعات تترابط معاً بروابط تواصل في بيئة رقمية، وتهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على أهداف الشبكات الاجتماعية على الإنترنت، ومسارات تطورها، ومكوناتها الأساسية، وخدماتها، وتقنيات الاتصال بها وأثرها في تشكيل الوعي الثقافي والمعرفي وتوجيه أنماط التفكير، كما تهدف أيضاً إلى دراسة المعايير العالمية الخاصة بتقييم وتحليل الشبكات الاجتماعية على الإنترنت وأبرز فئاتها، وحصر الشبكات الاجتماعية المتاحة على الإنترنت، والتي يستخدمها طلاب جامعة عين شمس، فضلاً عن أكثر الشبكات التي تجذب ميول هؤلاء الطلاب ونسب استخدامها، والتعرف على أنماط الإفادة منها لدى طلاب جامعة عين شمس كمصدر من مصادر المعلومات المتاحة على الإنترنت، وتحديد أشكال توظيف تقنيات الشبكات الاجتماعية لخدمة قطاع المكتبات والمعلومات في العالم الغربي والعربي، وحصر أشكال تواجد قطاع المكتبات والمعلومات الجامعية على الشبكات الاجتماعية، وكذلك تحليل الخدمات والأنشطة التي تقدمها الشبكات الاجتماعية لمستفيديها، وتوظيف تقنياتها بشكل عام من خلال تصميم وتطوير شبكة

اجتماعية عربية متخصصة في مجال المكتبات والمعلومات. وللتحقق من ذلك تم الاعتماد على المنهج المسحي الميداني.

وقد تم التوصل إلى مجموعة من النتائج أبرزها:

1- ظهرت الشبكات الاجتماعية لأول مرة عام 1997 ولكن سرعان ما طورت من خصائصها وأصبحت ذائعة الصيت والانتشار بحلول عام 2004.

2- مرت الشبكات الاجتماعية بمرحلتين تزامناً مع تطور أجيال الويب.

3- إن غالبية مجتمع الدراسة والمتمثلين في طلاب جامعة عين شمس تستخدم الشبكات الاجتماعية بنسبة 99.7% من إجمالي عينة الدراسة.

4- تعتبر الصفحات الترفيهية هي الأكثر مشاهدة بنسبة 71.7% من إجمالي مفردات العينة، يليها في المركز الثاني الصفحات الاجتماعية 71.4% ، يليها في المركز الثالث الصفحات الدينية بنسبة 60.3% من إجمالي مفردات العينة

5- أن 78% من إجمالي مفردات الدراسة يعتمدون على الشبكات الاجتماعية كمصدر من مصادر المعلومات الحيوي.

وفي ضوء النتائج السابقة خرجت الدراسة بعدد من التوصيات أبرزها:

1- لازالت الشبكات الاجتماعية العربية المرتبطة بالواقع والمؤسسات وال جماهير العربية بحاجة لتوطيد وجودها ودعم هويتها في عالم الشبكات الاجتماعية المتطور سريع التغير وذلك من خلال تطوير شبكات اجتماعية ذات تصميم ملائم يتسم بالفاعلية.

2- يجب تطبيق البرمجيات والتطبيقات التكنولوجية الحديثة والمتطورة التي توفرها الشبكات الاجتماعية تماشياً مع العصر الرقمي ومنها : تحسين خدمات المكتبات وايصالها للمستخدمين بشكل فعال وسريع،

واستخدامها كأداة لتوعية المستفيدين بالدور الحقيقي الذي تلعبه المكتبة في تقديم خدمات معلومات مميزة للمستخدمين.

3- على المكتبات الجامعية ان تبادر بالاشتراك فى الشبكات الاجتماعية مما يطور من أدائها.

4- تأهيل أخصائيي المكتبات الجامعية على استخدام تكنولوجيا التواصل الاجتماعي نظرًا لكونها أداة للتواصل الفعال والسريع فهى من أقل الوسائل تكلفة إذ تتطلب وجود جهاز حاسب آلي متصل بشبكة الإنترنت فقط.

5- إجراء المزيد من الدراسات على تأثير النشر الإلكتروني باستخدام الشبكات الاجتماعية لما له عظيم الأثر فى نشر المعرفة فى البيئة الإلكترونية المتزايدة بشكل كبير.